

**SHAXARLARARO VA XALQARO YUK MASHINALARI
UCHUN TO'XTASH JOYLARINI MASOFAVIY
BOSHQARISH METODI**

¹Aslanov Norqul

O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti
"Bronetank va avtomobil texnikasi" kafedrası professori.

E-mail: naslonov1986@mail.ru,

²Nurdinov Murodali

Andijon Mashinasozlik instituti
"Transport vositalari muhandisligi"

kafedrası dotsenti. E-mail: murodalinurdinov@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404305>

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

TEU-Yigirmata oziq-ovqat ekvivalent birligiga teng konteyner, HPA-Gamburg port ma'muriyati, CEF-Connecting Europe Facility, DIVA-Dynamic trafik hajmi axborot tizimi, EC-Yevropa komissiyasi, FO-moliyalashtirish maqsadi, Yo'l uchun ITS-Intelligent Transport Services, TEN-T Trans-Yevropa transport tarmoqlari.

ABSTRACT

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro yuk tashish bilan bog'liq tirbandliklar, avtotransport vositalarini bekor turib qolishini oldini olish, avtotransport vositalarini va yuklarni xavfsiz harakatini ta'minlash uchun Yevropa tajribasi berilgan.

Kirish. Globallashuv global yuk oqimini sezilarli darajada oshirmoqda, bu boshqa narsalar qatorida shlyuz portlari orqali amalga oshirilishi kerak. Ko'pincha, kelajakdagi yuk oqimlarini boshqarish uchun port sig'imini kengaytirishning asosiy yo'nalishi terminal samaradorligini oshirishga qaratilgan, ammo muhim port infratuzilmasiga investitsiyalar xuddi shunday hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yukni ichki hududga tez va muammosiz tashish kafolatlangan taqdirdagina portlardagi to'siqlarning oldini olish mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida yuklarni tashishlar asosiy qismi avtomobil transportida yetkazib berilishini hisobga olsak, O'zbekiston Respublikasi hududi tranzit o'tuvchi qulay mamlakat hisoblanadi. Shu bilan birga Respublika hududi orqali tranzit harakatlanayotgan transport vositalari uchun barcha xavfsizliklarni ta'minlashi zarur.[1,2]

Metodlar.

Harakat xavfsizligi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

-yo'l harakati xavfsizligi (YHX);

-ekologik xavfsizlik;

-tashiladigan yuklarning harakatlanuvchi vositalar va haydovchilarning shaxsiy havfsizligi;

- harakat havfsizligi talablarini bajargan holda haydovchilar ishini tashkil qilish;
- haydovchilarni ish rejimida me'yoriy talablarga rioya qilish;
- haydovchilarni reysdan oldin (va reysdan keyin ham) tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil etish;
- haydovchilar va ATK mutahasislarining malakasini oshirishga sharoit yaratish. Haydovchilar haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin har yili o'qitilishi va amaliyot o'tishi lozim. Avtomobilni boshqarish amaliyotida bir yildan ortiq uzilish bo'lsa ham, bir yo'nalish (marshrut) dan boshqasiga yoki bir transport turidan boshqasiga o'tishda ham shunday bo'ladi;
- YTHlari va yo'l harakati qoidalari buzilishini tahlil qilish (avtotransport vositalarini ham qo'shib); shu munosabat bilan YTHsini o'rganish va hisobga olish;
- harakatlanuvchi vositalar texnik holatining yo'l harakati havfsizligi talablariga mosligini ta'minlash;

Yuqoridagi xavfsizliklarni ta'minlashda xalqaro ahamiyatdagi yo'llarda hozirgi kungi talablarga javob beradigan standartlarda yo'llarni qurish, jihozlash juda zarur.

Bundan tashqari, kelgusi o'n yil ichida qishloq ho'jalik va ishlab chiqarish mahsubo'sh joylarini o'tkazuvchanligi sezilarli darajada oshishi prognoz qilinmoqda. Mahalliy hokimiyat idoralari chegara hududida transport tirbandligining oldini olish uchun mavjud infratuzilma samaradorligini oshirishi kerak. Kerakli infratuzilmaning muhim qismi yuk mashinalari uchun yetarlicha to'xtash joylarining mavjudligi hisoblanadi.

Dunyo tajribasi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun dengiz transportida yuklarni katta miqdori yig'ilishini inobatga olsak, Gamburg port ma'muriyati "To'xtash joylarini boshqarish" loyihasini amalga oshirdi. Asosiy maqsad - telematik yordamni qo'llash orqali port hududidagi turli to'xtash joylari samaradorligini oshirish. Mavjud to'xtash joylarining shaffoqligini oshirish va PreGate avtoturargohining pibo'sh joy loyihasini amalga oshirish transport oqimi va yuk tashishni yaxshilaydi, transport bilan bog'liq "ifloslanishni" kamaytiradi va kelajakda yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Quyidagi amaliy tadqiqot ushbu loyihaning yondashuvi, rejalashtirish va amalga oshirilishini namunali ko'rsatadi. Bundan tashqari, u moliyalashtirish imkoniyatlari, amaldagi qonunchilik va boshqa shunga o'xshash loyihalarni tavsiflaydi.[3-4]

Natijalar va muhokamalar.

Yevropa portlari Evropa sanoat klasterlarini transport koridorlari orqali dunyoning qolgan qismi bilan bog'laydigan muhim shlyuzdir. Evropaga kiruvchi yoki undan chiqadigan tovarlarning taxminan 74% dengiz orqali o'tadi va Evropa dunyodagi eng yaxshi port inshootlariga ega. Iqtisodiy foydadan tashqari, portlar infratuzilmasining ortib borayotgan ahamiyati ichki tirbandlik, transportning o'sishi va investitsiyalar bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Shu sababli, Evropa Ittifoqining 2020 yil strategiyasida Evropa Komissiyasi iqtisodiyot va tegishli infratuzilmaning aqlli va barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlashni rejalashtirmoqda. Bu erda infratuzilma ichidagi va ayniqsa TEN-T koridorlaridagi to'siqlarni bartaraf etish asosiy tashvishlardan biridir. Bundan tashqari, transport bo'yicha Oq kitobda portlarning ahamiyati va ular bilan bog'liq muhim hinterland aloqasi ta'kidlangan, bu nafaqat yuklarni tashish, balki tegishli infratuzilmalar ham diqqat markazida ekanligini ko'rsatadi.

Gamburg portiga 2013-yilda katta hajmdagi konteynerli yuklarni tashuvchi 9700 ta okean kemalari chaqirilgan. Ushbu kemalar portga 9,3 million TEU o'tkazish qobiliyatini keltirdi.

Ularning 59 foizi, ya'ni 5,4 millionni tashkil etadi, Gamburg portining hinterlandi uchun mo'ljallangan (Gamburg Marketing porti, 2014a). 2013 yilga asoslangan tadqiqotda 2030 yilda TEUning kelajakda 16 million o'tkazish qobiliyati baholandi (ISL, 2013) [5].

Hinterlandga va orqaga modal bo'linish uch tomonlama, eng ko'p ishlatiladigan transport turi esa 59 foiz yoki 3,2 million TEU (Gamburg Marketing porti, 2014a) bilan yuk mashinasidir. Portning umumiy o'tkazuvchanligi uchun ichki transport ichidagi yuk mashinalarining ulushi 48 foizni tashkil qiladi (Gamburg Marketing porti, 2013 yil). Garchi 2025 yilda yuk mashinalari orqali ichki yo'nalishdagi ulanishlar ulushi 57 foizgacha qisqarishi prognoz qilinsa ham, yo'lda yuk hajmi ortadi (HPA, 2012a). Natijada, kelgusi yillarda port hududida yuk mashinalari harakatining qiyinchiliklari port muhiti uchun muhim ahamiyatga ega. Port hududidan taxminan 137 km masofada joylashgan yo'l infratuzilmasi og'ir yuklangan (HPA, 2014a). Shu sababli, Gamburg porti yuk mashinalari uchun dam olish joylarini o'z ichiga olgan adekvat yo'l infratuzilmasini saqlab turishi juda muhimdir.

Gamburg port hududida yoki yaqinida yuk mashinalari uchun to'xtash joylari bo'lgan oltita to'xtash joyi mavjud. Kengroq ko'rinishda port hududidan tashqarida qo'shimcha to'xtash joylari mavjud, ammo hali ham Gamburgning metropoliten hududida (boshqalar qatorida "Autohof Moorfleet"). To'xtash joylarining joylashuvi 1-rasmda ko'rsatilgan, 1-jadvalda maydonchadagi mavjud to'xtash joylari haqida umumiy ma'lumot berilgan.[1,3,5]

1-rasm: Port hududida mavjud avtoturargohlar (HPA, 2014b)

1-jadval: Gamburg portiga tegishli avtoturargohlar (HPA, 2014b)

	Gamburg-jeorjs- werden	Autohof Alten- werder	Altenv erder Ost*	Dradenauer Hauptdeich*	Dessaue r ko'chasi *	Zoll tunnel- ko'chasi
Mavjud bo'sh joylar (yuk mashinalari)	130	50	75	64	40	20
o Yoqilg'i quyish shoxobchasi o Restoran o Tozalash vositalari o xavfli yuklar	x	x	-	-	-	-

* Loyihaning diqqat markazidagi avtoturargohlar (to'g'ridan-to'g'ri port hududida bo'lmagan Autohof Moorfleet)

Yuqoridagi jadval shuni ko'rsatadiki, port ichida yoki muqobil ravishda yaqin joyda joylashgan ma'lum miqdordagi to'xtash joylari mavjud, lekin uchastkalarining sig'imi cheklangan. Biroq, to'xtash joylarida yuk mashinalari muvofiqlashtiril-maganligi sababli, optimal foydalanishga erishish qiyin bo'lganligi sababli, qancha bo'sh joylar amalda mavjudligi shubhali. Avtoturargohga bo'lgan talabning kutilayotgan o'sishini ham hisobga olsak, bu holat qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani ayon bo'ladi. Kelajakdagi talablarni hisobga olgan holda, port hududida yuk mashinalari uchun to'xtash joylarining sig'imi taqchilligi baholandi. Port muhitida cheklangan joydan kelib chiqqan holda, to'xtash joylaridan foydalanishda yuqori samaradorlik juda muhim (HPA, 2012b).

Yechim sifatida Gamburg port ma'muriyati yuk mashinalari uchun to'xtash joyini boshqarish tizimini amalga oshiradigan "To'xtash joyini boshqarish" loyihasini ishga tushirdi (HPA, 2014c). Mavjud to'xtash joylarining hammasi ham aniq loyihaga kiritilmagan, chunki 1-jadvalga aniqlik kiritiladi. Loyiha telematik qo'llab-quvvatlash yordamida mavjud to'xtash joyini birlashtiradi. Bundan tashqari, port ichida joylashgan "Autohof Moorfleet" avtoturargohida PreGate-Parking pibo'sh joy loyihasi amalga oshiriladi. Natijada, loyiha port bilan bog'liq yuk mashinalari uchun to'xtash joylaridan optimal foydalanishni ta'minlaydi va shuning uchun to'xtash joylarini qidirish trafigini, port hududidagi tirbandlikni va portga yaqin turar-joylarda yuk mashinalari sonini kamaytiradi.[6]

To'xtash joyini boshqarish konseptsiyasi

To'xtash joyi cheklanganligi va Gamburg portiga keladigan yoki undan chiqadigan TEUning kelajakdagi qiyin miqdori tufayli, HPA tomonidan to'xtash joyini boshqarish bo'yicha keng qamrovli kontseptsiya rejalashtirilgan. Ikkinchi rasmda kontseptsiyaning ikkita ustuni ko'rsatilgan:

- 1) Mavjud to'xtash joylarini birlashtirish va
- 2) Pilot loyiha: PreGate-Parking.

2-rasm: HPA tomonidan to'xtash joyini boshqarish kontsepsiyasi (o'z rasmi asosida: HPA, 2012b)

Mavjud to'xtash joylarini birlashtirish "Dessauer Straße", "Altenwerder Ost" va "Dradenauer Hauptdeich" to'xtash joylarida amalga oshiriladi. Ushbu avtoturargohlarda mavjud to'xtash joyini telematik yordam yordamida optimallashtirish rejalashtirilgan. Amalga oshirilgan telematik ilovalar orqali erishilgan ma'lumotlar shaffofligining yuqori darajasi mavjud to'xtash joylari to'g'risidagi ma'lumotlarning yuqori darajasi tufayli imkoniyatlardan foydalanish darajasini oshiradi [7].

Bundan tashqari, loyiha port hududidan tashqarida joylashgan "Autohof Moorfleet" pibo'sh joy to'xtash maydonchasida "PreGate-Parking" innovatsion avtoturargoh konsepsiyasini amalga oshirishga qaratilgan. PreGate-Parking port yo'llaridagi tirbandliklarni kamaytirish va port hududiga hali kirmagan transportni optimallashtirishga qaratilgan. Port terminali uchun mo'ljallangan barcha yuk tashish ushbu to'xtash joylariga (kerak bo'lsa) olib boriladi. Tegishli yuk mashinalari haydovchilari yuklarni etkazib berish yoki yig'ish uchun vaqt oralig'ini bildiradilar. Bu vaqt oynasi asos sifatida yuk mashinasi haydovchisi belgilangan to'xtash joyini oladi. Ushbu protsedura bir vaqtning o'zida boshlanadigan bir xil vaqt oynasi va bir xil maqsadli boshqa yuk mashinalari bilan mos ravishda ajratish imkonini beradi. Bundan tashqari, port terminaligacha bo'lgan marshrutda kutilmagan tirbandliklar yuzaga kelgan taqdirda, jo'nab ketish vaqtini qayta hisoblash va muqobil yo'nalishlarni taklif qilish mumkin. Kontsepsiyaning asosiy afzalligi port hududiga kirishdan oldin harakatni tashkil etishdir. Loyiha uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan "Autohof Moorfleet" to'xtash joyini muhim A1 (E22) avtomagistrali bilan bog'lash, bu ham Sharqiy Evropaga muhim aloqani anglatadi.

Avtoturargohni boshqarish loyihasining o'zi uchta asosiy komponentdan iborat bo'lib, ular mashinalar to'xtash joyini boshqarishda ma'lumotlar shaffofligiga erishish uchun tegishli asosni yaratishga qaratilgan.

1. **To'xtash joyi ma'lumotlarini yig'ish.** To'xtash joyi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash ma'lumotlarni to'liq boshqarishni amalga oshirish uchun zarur. Asosiy e'tibor to'xtash joylarida transport vositalarini aniqlashga qaratilgan. Detektorlar ko'rinishidagi texnik tomondan axborotni ta'minlash o'lchovlari bilan bir qatorda, to'xtash joylarini sozlash shaklida qo'shimcha yaxshilanishlar amalga oshirildi. Avtoturargohni samarali taqsimlash

uchun ma'lumotlar mavjudligining muhim qismi asfalt ichida induksion halqalarni amalga oshirish bilan ta'minlanadi. Ushbu halqalar mavjud to'xtash joyini tasavvur qilish va tartibga solishga yordam beradi va samarali harakatni boshqarish uchun transport shaffofligini yaxshilaydi.

2. To'xtash joyidan samarali foydalanish. To'xtash joyini boshqarishning yana bir muhim qismi PreGate-Parking uchun telematik ustunli to'xtash joyi yordamida to'xtash joyidan samarali foydalanishdir. Yuk mashinalari dinamik elektron belgilar orqali belgilangan to'xtash joyiga olib boriladi. Muayyan joy terminalga kerakli yetib kelish haqidagi ma'lumotlar asosida belgilanadi. Mavjud tirbandlik holati bilan birgalikda ushbu ma'lumotlar optimal jo'nash vaqtini aniqlash uchun vaqt bazasi sifatida ishlatiladi. Yuk mashinalari jo'nash vaqtiga qarab tartiblanadi, bu esa to'xtash joyida yuk mashinalarining keraksiz harakatlarini bekor qiladi.

3. Axborotni qayta ishlash va ma'lumotlar bilan ta'minlash. Loyihaning uchinchi ustuni - yuk mashinalari haydovchilari va ekspeditorlik kompaniyalarining marshrutni rejalashtiruvchilari kabi oxirgi foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarni birlashtirish va ma'lumotlar bilan ta'minlash. Internetga ulangan ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda, yuk mashinalari haydovchilari va marshrutni rejalashtiruvchilar to'xtash joyidagi vaziyat haqida jonli ma'lumot olishlari va tegishli javob berishlari mumkin. Bundan tashqari, mavjud to'xtash joylari to'g'risidagi ma'lumotlar Port yo'lini boshqarishning umumiy tizimiga kiritiladi, ular quyida batafsil tavsiflanadi.

Texnik infratuzilma

Yuqorida tavsiflangan kontseptsiyani amalga oshirish uchun quyidagi infratuzilmani amalga oshirish kerak:

1. To'xtash joyiga tegishli transport infratuzilmasini sozlash: "Autohof Moorfleet" PreGate-To'xtab turish maydonchasida ustunli to'xtash joyi uchun yerni belgilash, kirish va chiqish ilovalarini sozlash, yo'l belgilarini o'rnatish.
2. Yuk mashinalari to'xtash joylarini texnik infratuzilma bilan jihozlash: aniqlash, shu jumladan induksion halqalar, raqamli displeylar, PreGate-Parking maydonchasida terminalni oldindan e'lon qilish, tarmoqqa kirish, turli simlar.
3. To'xtash joyi haqidagi ma'lumotni havo ma'lumotlarini boshqarish tizimiga integratsiyalash: aniqlash ma'lumotlarini import qilish va jarayoni, mashinalar to'xtash joyi ma'lumotlarini va PreGate-Parking maydonchasi uchun transport / terminal ma'lumotlarini ulash, turli xil ommaviy axborot vositalari va mobil ilovalar orqali baholangan ma'lumotlarni taqdim etish [8-9].

Turli infratuzilma oqibatlari quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

Figure 3: Infrastructure applications (own illustration, based on: HPA, 2014d)

Port yo'li boshqaruviga chorrahalar.

"To'xtash joylarini boshqarish" loyihasi "smartPORT" nomli ustun port tashabbusining bir qismi bo'lib, u bir tomondan portning to'liq ma'lumot tizimini yaratishga va boshqa tomondan portda ekologik toza energiya iste'molini rag'batlantirishga qaratilgan.

Ushbu tashabbus Gamburg port ma'muriyati tomonidan Gamburg portini barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish bilan birga mijozlar uchun foydani oshiradigan aqlli portga olib borish uchun tashkil etilgan (HPA, 2014e). Tashabbus ikkita ustundan, ya'ni "smartPORT logistikasi" va "smartPORT energiyasi" dan iborat. Energiya tashabbusi qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish orqali an'anaviy ishlab chiqarilgan elektr energiyasiga kamroq qaramlikni ta'minlashga qaratilgan. "SmartPORT logistikasi" sohasida transport yechimlari va savdo oqimlari yaxshilanadi.

"SmartPORT logistikasi" ning muhim ko'rsatkichlaridan biri Port Road Management axborot tizimidir. Ushbu tizim real vaqt rejimida port hududidagi yo'llardan 300 ta ro'yxatga olish punktidan yig'ilgan transport ma'lumotlarini to'playdi (Port of Gamburg Marketing, 2014b). Keyinchalik bu ma'lumotlar qayta ishlanadi va HPAdan markaziy hisoblash markazida to'planadi. Keyinchalik, bu ma'lumotlar port yo'llari tarmog'idagi dinamik DIVA raqamli belgilari orqali vizualizatsiya qilinadi (DIVA "dinamik trafik hajmi axborot tizimi" degan ma'noni anglatadi). Harakat ishtirokchilari shu orqali real vaqt rejimida harakat oqimi haqida ma'lumot oladi, bu esa marshrutni individual sozlash imkonini beradi. Tizim HPA ga port yo'llari ichidagi transport oqimini boshqarish va kutilmagan vaziyatlarga adekvat munosabatda bo'lish imkonini beradi (HPA, 2014f).

To'xtash joyini boshqarish tizimining to'plangan ma'lumotlari qayta ishlanadi, tekshiriladi va keyin Port yo'li boshqaruvi va DIVA ko'rsatkichlariga taqdim etiladi. Bundan tashqari, Parking Space Management kontseptsiyasi to'xtash joyidan optimal jo'nash vaqtini hisoblash uchun umumiy Port Road Management axborot markazidan real vaqt rejimidagi transport ma'lumotlaridan foydalanadi. Yo'lda, to'xtash joyida kutib turgan potentsial yuk mashinalari haqidagi ma'lumotlar Port Road Management axborot markazini ham ta'minlaydi. Bundan tashqari, ma'lumot planshetlar yoki smartfonlar kabi mobil qurilmalar orqali ma'lumot olishi mumkin bo'lgan oxirgi foydalanuvchiga taqdim etiladi. Nomlangan tushunchalar va tizimlarning ulanishini quyidagi rasmdagidek grafik tasvirlash mumkin [10-11].

**4-rasm: SmartPORT Logistics bilan kesishmalar
(o'z rasmi, HPA, 2014d asosida)
Loyiha faoliyati va vaqt jadvali**

Loyiha oltita asosiy va yakuniy faoliyatga bo'lingan, ular HPA tomonidan boshqariladi. Texnik ko'mak uchun tashqi tomonlar ham muayyan tadbirlarga jalb qilingan. Loyihani amalga oshirishning umumiy muddati 2014 yilning birinchi choragidan boshlab 2015 yilning iyun oyi o'rtalariga qadar 16 oyga mo'ljallangan:

Birinchi faoliyat bir oy davom etadi va mavjud tadqiqotlarning xulosasi va tahlilini o'z ichiga oladi. Ular qisman Interreg IVB Boltiq dengizi mintaqasi tomonidan moliyalashtirilgan "TransBaltic" loyihasi davomida yaratilgan (shuningdek, 6-bo'limga qarang). Bundan tashqari, Gamburg portidagi mavjud infratuzilma holatini ko'rib chiqish tugallandi.

Ikkinchi bosqichda aniqlash infratuzilmasi kontseptsiyasi rejalashtirilgan va "Dessauer Straße", "Autohof Altenwerder" va "Dradenauer Hauptdeich" to'xtash joylarining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan. Bu erda kontseptsiya mavjud bo'sh joyni birlashtirish va shuning uchun foydalanilgan quvvatni oshirish uchun apparat ta'minotini va tegishli dasturiy ta'minot ulanishlarini rejalashtirishni o'z ichiga oladi.

Rejalashtirishni tugatgandan so'ng, aniqlash tizimi muayyan asoslar bo'yicha amalga oshiriladi. Ushbu faoliyat 2014 yil apreldan 2015 yil yanvarigacha davom etadi.

To'xtash joyi "Autohof Moorfleet" rejasi uchinchi faoliyatda PreGate-to'xtab turish tizimiga qarab rejalashtirilgan. Bu umumiy kontseptsiyani yaratishni o'z ichiga oladi, masalan, dinamik displeylarni amalga oshirish, yuk mashinasi haydovchisi ro'yxatdan o'tadigan bildirishnoma stoli va to'xtash joyining qurilishini sozlash. Faoliyat 2014 yilning apreldan 2015 yilning martigacha davom etadi.

Telematik ilovalar bilan jihozlangan avtoturargohlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash to'rtinchi faoliyatning bir qismidir (2015 yil yanvardan 2015 yil maygacha). Bundan tashqari, Port yo'li boshqaruviga ulanish kiritilgan [12-13].

5-faoliyat "Autohof Moorfleet" to'xtash joyida PreGate-Parking tizimiga hissa qo'shadigan barcha tadbirlarni nazorat qiluvchi amaliy tadqiqot sifatida amalga oshiriladigan yuqori darajadagi faoliyatdir. U 2014-yilning aprel oyida boshlangan va 2015-yilning iyun oyida yakunlanishi rejalashtirilgan. Keys tadqiqoti1 to'xtash joyini boshqarish loyihasining o'zidan uzoqroq davom etadi. Kengaytmada tizimning muvaffaqiyati nazorat qilinadi.

Yakuniy faoliyat 2015 yil iyun oyida Gamburgda bo'lib o'tgan IAPH Jahon port konferentsiyasi bo'yicha loyiha taqdimoti bo'lib, loyiha so'nggi bosqichini ifodalaydi. Ushbu muhim tarqatish tadbiri innovatsion tizimning afzalliklarini xalqaro auditoriya oldida eng yaxshi amaliyot namunasi sifatida tasvirlash uchun ishlatiladi.

Loyihani boshqarish va tarqatish chora-tadbirlari boshqa faoliyatlar davomida parallel ravishda amalga oshiriladi [14-15].

Xulosalar

Parking Space Management tizimining asosiy maqsadi - yuqori konsolidatsiya tufayli mavjud to'xtash joylari samaradorligini oshirish, shuningdek, PreGate-Parking innovatsion tizimi tufayli portga transport oqimini nazorat qilish. Loyiha afzalliklari quyidagilardan iborat:

Imkoniyatlardan foydalanish darajasini oshirish:

Aniqlash tizimi asosida yuk mashinalari haydovchilarini axborot bilan ta'minlashda to'xtash joylarining mavjudligi shaffofdir. Maqsad mashinalar to'xtash joylaridan foydalanishning oldini olish va shuning uchun yangi to'xtash joylari yoki boshqa qimmat investitsiyalarsiz to'xtash joylarini kengaytirishdir.

Tirbandlik va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish:

Ma'lumotlarning mavjudligi yuk mashinalari haydovchilari bo'sh joy mavjudligini bilib, to'xtash joyiga yaqinlashishlari uchun qulay vaziyat yaratadi. Bu port hududidagi mavjud joylarni qidirayotgan trafiklar sonini kamaytiradi. Shunday qilib, chiqindilar miqdori kamayadi va transport zichligi kamayadi. Bundan tashqari, yaqin atrofdagi aholi yuk mashinalari chiqindilari va to'xtash mashinalari bilan kamroq kasallangan.

Yuklarni tashish va tashish jarayonlarining tezligi va samaradorligini oshirish:

Yuk mashinalarining jo'nash vaqtiga asoslangan PreGate-Parking transport jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi. Yo'l harakati va terminallar ichidagi to'siqlar haqida oldindan xabar qilinadi, shuning uchun ta'sirlangan ishtirokchilar adekvat munosabatda bo'lishlari va kechikishlarning oldini olishlari mumkin, bu ham "Transport bo'yicha oq qog'oz" doirasidagi muhim mavzudir.

Transport jarayonlarining ishonchliligini oshirish:

Loyiha portdagi qaror qabul qiluvchilarni qo'llab-quvvatlovchi ma'lumotlarni ishlab chiqaradi va taqdim etadi. Haydash va dam olish vaqtlarini samarali tarzda rejalashtirish mumkin.

Harakat xavfsizligini oshirish va yuk mashinasi haydovchilariga xizmat ko'rsatishni yaxshilash:

Aholi punktlaridagi "Yovvoyi mashinalar to'xtash joyi" katta yo'l harakati xavfini keltirib chiqaradi. Ko'proq to'xtash joylarining mavjudligi va shuning uchun yovvoyi to'xtash joylarining kamayishi port hududida harakat xavfsizligini oshiradi. Bundan tashqari, avtoturargohlardagi mavjud to'xtash joyi yuk mashinalari haydovchilariga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etadi.

References:

- [1] L.Y.Bakirov M.A.Nuridinov "Avtomobillarda xalqaro yuk tashish qoidalari". T. 2021 370 bet.
- [2] Курганов В.М., Миротин Л.Б., «Международные грузовые автомобильное перевозки» Учебное пособие для вузов. Тверь, 2000-131с.
- [3] Muqimova D., Nuridinov M. COMPLIANCE WITH RESPONSIBILITY AND WORK REGIMES OF DRIVERS IN LEGAL REGULATORY DOCUMENTS DUE TO ACCIDENTS IN THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL GOODS BY TRUCKS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 15-25.
- [4] Shukurov M. M. et al. Roads, road lines and thermoplastic products used in their drawing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 4. – C. 258-263.
- [5] Shukurov M. et al. Highways, Functions And Importance //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 04.–C. 1-6.

- [6] Xushnud Rahmonov, Xayrullo Odilov ORGANIZATION OF QUALITY TRANSPORT SERVICE - Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 5, May 2022 DOI: 10.5958/2278-4853.2022.00122.7
- [7] Muqimova D. et al. LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 279-284.
- [8] Nurdinov M., Dumakhonov F. TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 109-115.
- [9] Mamasoliyev B., Abdusattarov N. EFFICIENT MOVEMENT FOR CARGO TRANSPORTATION DETERMINATION OF CONTENT // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13149>
- [10] Mamasoliyev B., Yuldashev X., Yusupova E. The role of transport logistics in management of product supply chains //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2021. – T. 2. – №. 2. – C. 241-243.
- [11] Mamasoliyev B., Alijonov A., Yusupova E. Development Of A Logistic Method In The Placement Of Urban Passenger Transport Routes //The American Journal of Social Science and Education Innovations, <https://www.usajournalshub.com/index.php/tajssei>. – 2020. – T. 2. – №. 11. – C. 378-383.
- [12] Erkinjonov A. et al. ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 34-37.
- [13] Nurdinov M., G'anijonov M., Abdupattoyev B. CARGO ON INTERNATIONAL HIGHWAYS REST AREAS FOR CARS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 302-308.
- [14] Nurdinov M., Muqimova D. RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN OF SAFE PARKING SPACES FOR TRAFFIC ACCIDENTS AND TRUCKS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 147-155.
- [15] Nurdinov M., Erkinjonov A. ANALYSIS OF THE GROWTH OF EXISTING TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE DUPLICATION OF HIGHWAYS IN TRANSIT ROUTES //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 159-168.